

**6-AMINOPIRIDIN-2-KARBON KISLOTASINING [CU(L)₂(H₂O)₂] VA
[ZN(L)₂(H₂O)₂] TARKIBLI KOMPLEKS BIRIKMALARINI OLISH VA
ULARNING TADQIQI**¹N.F. Jo'rayeva, ²Y.E. Nazarov¹Termiz davlat universiteti 4-kurs talabasi²Termiz davlat universiteti, k.f.f.d.

Annotation: Ushbu maqolada Cu(II) va Zn(II) ionlarining 6-aminopiridin-2-karbon kislota bilan kompleks birikmalarini olish jarayoni, eritma muhiti, kompleks birikmaning tuzilishini aniqlashda rentgen tuzilishi tahlili, uning molekulyar va kristall tuzilishi yoritilgan.

Keywords: 3d- metallari, kompleks birikmalar, 6-aminopiridin-2-karbon kislota kislotasi, kimyoviy xususiyatlar.

Kirish. Hozirgi kunda kompleks birikmalar kimyosi zamonaviy kimyo fanining eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'tish metallari, jumladan Cu(II) va Zn(II) ionlarining turli xil organik ligandlar bilan hosil qilgan kompleks birikmalarini o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etmoqda. Bunday komplekslar biologik faolligi, katalitik xossalari hamda sanoat va tibbiyotdagi qo'llanilish imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Azot va kislorod donor atomlariga ega bo'lgan organik ligandlar, xususan, piridin hosilalari koordinatsion birikmalar hosil qilishda muhim rol o'ynaydi [1]. Shunday ligandlardan biri bo'lgan 6-aminopiridin-2-karbon kislota o'z tarkibida bir vaqtning o'zida amin guruhi (-NH₂), piridin halqasi va karboksil guruhi (-COOH) ni saqlaganligi sababli ko'p markazli koordinatsiya qobiliyatiga ega. Bu esa uning metall ionlari bilan turli xil barqaror kompleks birikmalar hosil qilishiga imkon beradi.

Ushbu ligandlarning kompleks birikmalarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ular biologik faol bo'lganligi uchun keng qo'llaniladi. Ayniqsa bu borada 3d-metall komplekslari dori ta'sirini samarali ortirishda muhim rol o'ynaydi [2]. Metall ionining tabiati, shuningdek ligand turi tufayli farmako logik faoliyatda muhim ahamiyatga ega muhim ahamiyatga ega turli metallar va ligandlar har xil biologik xususiyatga ega [3]. Jumladan karboksilat guruhi tutgan ligand (piridindikarbon, aminopiridinkarbon kislota, glutamat, aspartat,) va tufayli qiziqarli soha bo'lib kelgan. Ikki yoki undan ortiq karboksilik guruhlarning turli burchaklardagi bog'lanishi 1D (uzun zanjir), 2D (varaq) yoki 3D (qafas) tuzilishini shakllantirishga imkon beradi [4,5].

Kompleks birikma sintezi.

Mis(II) xlorid kristallogidratidan $\text{CuCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 0.1185 gr (0.5 mmol), 0.138 gr Eritmalar aralashtirildi. So'ngra magnitli aralashtirgich yordamida 60°C da 30 minut davomida intensiv aralashtirildi. Eritma xona haroratida qoldirildi. Natijada 10 kundan so'ng idish tubida och yashil rangli kompleks birikma kristali o'sganligi kuzatildi. RTT analizi uchun yaroqli kristallar ajratilib, tekshirilganda $[\text{Cu}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ tarkibli ekanligi aniqlandi. Unumi 86%. $[\text{Zn}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ kompleksi ham ushbu usulda olingan.

1-sxema. $[\text{Cu}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ kompleksining molekulyar tuzilishi

2-rasm. $[\text{Cu}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ kompleksining molekulyar tuzilishi

3-rasm. $[\text{Zn}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ kompleksining molekulyar tuzilishi

$[\text{Cu}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ kompleksining singoniyasi triclinic bo'lib, a, b, c ° mos ravishda 110.66(2), 97.945(19), 104.949(15). Markaziy atom Cu(II) ning koordinatsion soni 6, sp^3d^2 holatda gibrilalanishga ega. Ushbu kompleks birikmada ikkala APY anioni Cu(II) ioniga karboksil ionidagi kislorod atomi va piridin halqasidagi azot atomi orqali bidentant holatda koordinatsiyalangan. Bundan tashqari ikki suv molekulasini ham markaziy atomga donor-akseptor bog'lanish orqali bog'langan, natijada oktaedrik shakl yuzaga kelgan. Cu1-O1 bog'lanish uzunligi 2.029(4) Å, Cu1-O3 bog'lanish uzunligi 2.121(5)Å, Cu1-N1 2.096(5) Å, Ni1-O1_a 2.029(4) Cu1-O3_a 2.121(5)

hamda Cu 1-N1_a 2.096(5) Å. Tashqi sferada bir molekula sirka kislotasi va suv molekulasini o'zaro vodород bog'lanish orqali bog'langan. Kompleksning ichki sferada N2--H2B..O1 vodород bog'lanishi mavjud.

Olingan kompleks birikmalarining kvant -kimyoviy hisoblash natijalari

[Cu(L)₂(H₂O)₂] va [Zn(L)₂(H₂O)₂] komplekslari B3LYP-D4/ def2-TZVP

usullarida energetik ko'rsatgichlari hisoblandi

1-jadval.

B3LYP-D4/def2-TZVP tomonidan uchlik holatdagi Cu va Zn kompleksining MO energiyalari va energiya bo'shlig'i (DE)

	B3LYP-D4/def2-TZVP					
	HOMO (α)	HOMO(β)	LUMO (α)	LUMO (β)	ΔE(α)	ΔE(β)
[Cu(L) ₂ (H ₂ O) ₂]	-4.61	-5.26	-2.53	-3.47	2.08	1.79
Keltirilgan MO-larda p va d ulushi (%):	p: 52.15 d:42.54	p: 19.50 d: 79.77	p: 91.37 d: 7.18	p: 15.47 d: 79.09		
B3LYP-D4/ def2-TZVP						
[Zn(L) ₂ (H ₂ O) ₂]	HOMO (α)	HOMO(β)	LUMO (α)	LUMO (β)	ΔE(α)	ΔE(β)
	-6.16	-6.24	-1.64	-1.63	4.52	4.61
Keltirilgan MO-larda p va d ulushi (%):	p: 75.67 d: 19.61	p: 93.96 d: 5.42	p: 90.93 d: 7.38	p: 90.88 d: 7.40		

HOMO (α) Cu

HOMO(β) Cu

LUMO (α) Cu

LUMO (β) Cu

4-rasm. $[\text{Cu}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ kompleksining HOMO va LUMO si

5-rasm. Cu kompleksining B3LYP-D4/def2-TZVP tomonidan atom zaryadining taqsimlanishi

HOMO (α) Zn

HOMO(β) Zn

LUMO (α) Zn

LUMO (β) Zn

6-rasm. $[\text{Zn}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ kompleksining HOMO va LUMO si

7-rasm. Zn kompleksining B3LYP-D4/def2-TZVP tomonidan atom zaryadining taqsimlanishi

8-rasm. Cu (chapda) va Zn (o'ngda) kompleksining ESP sathi maksimum va minimumlari (B3LYP usuli)

$[\text{Cu}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ va $[\text{Zn}(\text{L})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ komplekslarining ESP tahlili B3LYP-D4/def2-TZVP usulida tahlil qilindi. Eng katta maksimum har ikki kompleksdagi ligand

halqasining H atomlari yaqinida joylashgan (mos ravishda 48.67 kkal/mol va 51.48 kkal/mol energiya qiymatlariga ega). Eng past minimum kompleksning $-\text{COO}$ guruhining O atomlari yaqinida joylashgan (mos ravishda -43.10 kkal/mol va -47.08 kkal/mol).

Xulosa. Cu(II) va Zn(II) ionlarining 6-aminopiridin-2-karbon kislota bilan kompleks birikmalari olinib, monokristali o'stirildi. Ularning tuzilishi RTT (rentgen tuzilishi tahlili) yordamida aniqlandi. Izostrukturali kompleks birikmalarda markaziy atomning koordinatsion soni 6, sp^3d^2 holatda gibridlanishga ega. 6-aminopiridin-2-karbon kislota ligandi markaziy atomga bidentant holatda koordinatsiyalangan. Olingan kompleks birikmalarning energetik ko'rsatkichlari B3LYP-D4/ def2-TZVP usullarida hisoblandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Babu M. S. S., Reddy K. H., Krishna P. G. Synthesis, characterization, DNA interaction and cleavage activity of new mixed ligand copper (II) complexes with heterocyclic bases //Polyhedron. – 2007. – T. 26. – №. 3. – C. 572-580.

2. Boerner L. J. K., Zaleski J. M. Metal complex–DNA interactions: from transcription inhibition to photoactivated cleavage //Current opinion in chemical biology. – 2005. – T. 9. – №. 2. – C. 135-144.

3. Delaney S. et al. Chemical and biological consequences of oxidatively damaged guanine in DNA //Free radical research. – 2012. – T. 46. – №. 4. – C. 420-441.

4. Siddiqi Z. A. et al. Antimicrobial and SOD activities of novel transition metal complexes of pyridine-2, 6-dicarboxylic acid containing 4-picoline as auxiliary ligand //European journal of medicinal chemistry. – 2010. – T. 45. – №. 1. – C. 264-269.

5. Cameron B. R. et al. Ruthenium (III) triazacyclononane dithiocarbamate, pyridinecarboxylate, or aminocarboxylate complexes as scavengers of nitric oxide //Inorganic chemistry. – 2003. – T. 42. – №. 13. – C. 4102-4108.